

Laboratórna Diagnostika, XXVII, 1, 2022: 27–38

EURÓPSKY ŠPECIALISTA V LABORATÓRNEJ MEDICÍNE EUROPEAN SPECIALIST IN LABORATORY MEDICINE

Balla Ján

Slovenská spoločnosť klinickej biochémie
Národný reprezentant

e-mail: jan.balla.sr@gmail.com
prehľadová práca

SÚHRN

Dlhoročné úsilie o prekonanie heterogenity vzdelávania v klinickej (bio)chémii v Európe viedlo v uplynulých troch desaťročiach k vytvoreniu platformy o uznávaní odborných kvalifikácií v profesii klinická biochémia a laboratórna medicína. Smernica 2013/55/EÚ o uznávaní odborných kvalifikácií umožňuje členským štátom rozhodnúť o spoločnom súbore minimálnych vedomostí, zručností a kompetencií, ktoré sú potrebné na výkon danej profesie prostredníctvom spoločného rámca odbornej prípravy. Kľúčovým dokumentom EFLM, schváleným všetkými odbornými spoločnosťami v Európe, ktorý predstavuje základ pre spoločný rámec odbornej prípravy v laboratórnej medicíne podľa tejto smernice je Syllabus pre postgraduálne vzdelávanie. Syllabus predstavuje základ pre Európsky register špecialistov v laboratórnej medicíne, deklaruje úroveň požiadaviek postgraduálnej prípravy na harmonizáciu postgraduálneho vzdelávania v Európskej únii a špecifikuje obsah národných vzdelávacích programov na získanie primeraných vedomostí a skúseností.

Kľúčové slová: EFLM, Akadémia, Normy rovnocennosti, Register, Syllabus

ABSTRACT

Over the past three decades efforts to overcome the heterogeneity of education in clinical chemistry and laboratory medicine in Europe resulted in a common platform for the recognition of professional qualifications. Directive 2013/55/EU on the recognition of professional qualifications allows the Member States to decide on a common set of the minimum knowledge, skills, and competencies necessary for the exercise of the profession through a common training framework. The key document of the EFLM, approved by all National Societies which forms the basis for a common training framework in laboratory medicine is the EFLM Syllabus. The Syllabus forms the basis for the European Register of Specialists in Laboratory Medicine, declares the level of training requirements and the harmonization of postgraduate education in Europe, and specifies the content of national training programs to gain appropriate knowledge and experience

Key words: EFLM, Academy, Equivalence of Standards, Register, Syllabus

Legenda

Smernica Európskej únie 2013/55/EÚ o uznávaní odborných kvalifikácií; Konfederácia Európskych spoločností klinickej chémie (EC4); Fórum európskych spoločností klinickej chémie (FESCC); Európska federácia pre klinickú chémiu a laboratórnu medicínu (EFLM); Medzinárodná federácia pre klinickú chémiu a laboratórnu medicínu (IFCC); Holandská spoločnosť pre klinickú chémiu a laboratórnu medicínu (NKVC);

Legend

Directive 2013/55/EU of The European Parliament and of The Council on the recognition of professional qualifications; European Communities Confederation of Clinical Chemistry (EC4); Forum of European Societies of Clinical Chemistry (FESCC); European Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (EFLM); International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (IFCC); Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde (NKVC);

If I am not both a chemist and a physician, then I am nothing; but the difficulty of my existence is in that combination
J. W. L. Thudichum, 1869

ÚVOD

V sedemdesiatych rokoch minulého storočia sa mnohí klinickí (bio)chemici v Európe začali zaujímať o porovnateľnosť našej profesie v jednotlivých krajinách. Okolo roku 1977–1978 sa na európskom fóre klinickej chémie konalo neformálne stretnutie, ktorému predsedal Ad Jansen z Holandska. Jeho cieľom bolo formulovať víziu o praxi klinickej chémie v rôznych krajinách, o odbornom postgraduálnom vzdelávaní, systéme zabezpečenia kvality a iných otázkach do spoločného dokumentu pre profesiu klinickej chémie a zosúladiť ho s tými, ktoré už boli napísané pre iné povolania (Büttner, 1991; History of EFLM, 2017). Nádejali sa, že Európska komisia v Bruseli vydá pre klinickú chémiu konkrétnu smernicu. Ich úsilie však nebolo úspešné a na dlhšiu dobu bolo zmrazené. Definovať porovnateľné kompetencie a presadiť ich v orgánoch s rozhodovacou právomocou sa im v tom čase nepodarilo. Slobodu pohybu v Európskej únii mal len obmedzený počet povolání, ktorý bol v období 1975–1985 regulovaný tzv. sektorovými

smernicami (Directives 77/452/EEC, 77/453/EEC, 78/686/EEC, 78/687/EEC, 78/1026/EEC, 78/1027/EEC, 80/154/EEC, 80/155/EEC, 85/384/EEC, 85/432/EEC, 85/433/EEC, 93/16/EEC), ktoré obsahovali minimálne štandardy vzdelávania, školenia a praxe. Všetky ostatné povolania vrátane klinickej chémie spadali pod tzv. všeobecnú smernicu (Council Directive 89/48/EEC, 1988). Klinickí chemici v EÚ si želali, aby ich špecializácia bola regulovaná špecifickejšie. To znamenalo, že by musela mať zaručené spoločné normy (štandardy) vzdelávania, odbornej prípravy, školenia a neustáleho odborného rozvoja. Tieto snahy boli posilnené po oficiálnom založení Konfederácie klinickej chémie Európskych spoločností, EC4 (Sanders, Kelly, Breuer, 1995; Sanders, Kelly, Breuer et al., 1997; Blaton, 2004).

EC4

Konfederácia Európskych spoločností klinickej chémie (European Communities Confederation of Clinical Chemistry) bola organizáciou spájajúcou všetky národné spoločnosti a/ alebo asociácie klinickej chémie členských štátov Európskej únie. René Dybkaer, jeden z najdlhšie slúžiacich prezidentov IFCC a muž s víziou a veľkým intelektom, pre ňu použil skratku ECLM (Dybkaer, 1997). Pre Konfederáciu Európskych spoločností klinickej chémie, ktorú Medzinárodná federácia klinickej chémie (IFCC) považovala a uznávala za svoju regionálnu organizáciu v Európe, sa však viac zaužívala skratka **EC4** (Sanders, Kelly, Breuer et al., 1995; Sanders, Kelly, Breuer et al., 1997; Sanders, Jansen, Beastall et al., 1999). Aj keď korene neformálnych aktivít a kontaktov EC4 siahajú až do roku 1973, jej stanovky boli formálne prijaté až po 20 rokoch 27. apríla 1993 na 10. Európskom kongrese klinickej chémie v Nice (Francúzsko). EC4 sa zasadzovala o:

- spoluprácu a rozvoj klinickej chémie ako základnej vednej disciplíny v rámci Európskych spoločností;
- harmonizáciu podmienok odbornej prípravy klinických (bio)chemikov;
- reguláciu profesie na európskej úrovni na základe princípov voľného pohybu odborníkov v rámci EÚ;
- podporu a uľahčenie ďalšieho odborného vzdelávania;
- harmonizáciu podmienok pri certifikácii a akreditácii laboratórií;
- požiadavky na kvalifikáciu vedúceho laboratória klinickej chémie;

- organizáciu klinického laboratória (ISO 9000/EN-45001);
- systémy externého hodnotenia kvality;
- konzultácie a spoluprácu s klinickými lekármi a efektívne (racionálne) využívanie laboratórnych testov a služieb;
- profesionálne zapojenie do mnohých orgánov EÚ, ktoré sa zaoberali aspektmi klinickej chémie, napr. Technical committee for *In vitro* diagnostic systems (TC 140); European Committee for Standardisation (CEN).

EC4 vypracovala učebné osnovy, identifikovala požadované doby školenia, zaviedla **Európsky register klinických chemikov** a zostavila príručku k tomuto registru (Sanders, Kelly, Breuer et al., 1997; Jansen, 2002; Pazzagli, McMurray, Zerach, 2008). Dokument popisoval podmienky pre špecializačnú prípravu, minimálne štandardy pre registráciu (vysokoškolské vzdelanie a postgraduálne odborné vzdelávanie v trvaní minimálne osem rokov), kompetencie osôb spĺňajúcich požiadavky na registráciu a fungovanie registra. Registrácia mala zaručovať odborné a manažérske kompetencie v odbore klinická chémie (McMurray, 2010).

Komisia Register EC4 Commission (EC4RC) viedla, udržiavala a kontrolovala Európsky register a udeľovala titul, ktorý sa nazýval **Európsky klinický chemik**, EurClinChem (Gurr, Koller, Blaton et al., 2003). EC4 uznávala aj národné registre, pokiaľ boli založené na jej minimálnych štandardoch. Národné registre viedli pracovné skupiny (komisie, výbory) národných spoločností pre registráciu v klinickej chémii (NCCRC). NCCRC kontrolovali kvalitu vzdelávania vo svojich krajinách a hodnotili kandidátov na titul EurClinChem. Jednotlivec (občan EÚ alebo občan mimo EÚ ale vyškolený v krajine EÚ) mohol požiadať o európsky register EC4RC individuálne. K svojej žiadosti mohol priložiť dokument NCCRC z krajiny svojej registrácie, ktorý potvrdzoval, že žiadateľ má potrebnú kvalifikáciu. Pre občanov EÚ vyškolených mimo EÚ bolo potrebné rozhodnutie EC4RC. Občania zo štátov mimo EÚ, ktorí neboli vyškolení v krajine EÚ, nemali nárok na registráciu. Registrácia sa obnovovala raz za päť rokov. Prvé certifikáty Európsky klinický chemik boli udelené v Helsinkách v r. 1998 a v nasledujúcom roku ich bolo udelených už vyše 50 (Sanders, Jansen, Beastall et al., 1999).

FESCC

Európske zjednocovanie klinických chemikov malo viacero cieľov. Zatiaľ čo odborníci v klinických laboratóriách v krajinách Európskeho hospodárskeho spoločenstva (EHS) považovali za dôležité riešiť jednoduchosť pohybu klinických chemikov medzi členskými krajinami EHS, paralelne rástlo aj úsilie o vytvorenie Fóra európskych spoločností klinickej chémie (FESCC), ktoré by odrážalo túžbu reprezentovať geografický kontinent Európy. V roku 1987 na Svetovom kongrese IFCC v Haagu zvolal Gerard Sanders, vtedajší prezident Holandskej spoločnosti pre klinickú chémiu (NVKC), stretnutie prezidentov európskych spoločností klinickej (bio)chémie, na ktorom inicioval potrebu založenia európskej regionálnej organizácie a programu odborného vzdelávania v klinickej (bio)chémii. Tieto aktivity vyústili v roku 1990, kedy vzniklo **Fórum európskych spoločností klinickej chémie** (FESCC) na čele s prof. Hermannom Wisserom (Nemecko) ako prvým prezidentom FESCC. Neskôr, za prezidentovania prof. Gerarda Siesta (Francúzsko) na čele Medzinárodnej federácie pre klinickú chémiu (IFCC), bolo FESCC uznané za európsku regionálnu organizáciu pre klinickú chémiu. FESCC zamerával svoje úsilie na vzdelávanie a bol obzvlášť aktívny na Balkáne (ktorý je v tejto iniciatíve aktívny dodnes, poznámka autora).

EFLM

S rozširovaním EÚ sa zvyšovala aj zhoda cieľov medzi FESCC a EC4. Bolo jasné, že na presadzovanie záujmov klinických (bio)chemikov v Európe postačí jedna organizácia. Začiatkom 21. storočia odznievali na diskusiách európskych kongresov a konferencií otázky typu *why so many euro institutions?* (poznámka autora). Prezidenti FESCC a EC4 preto začali spolupracovať na vytvorení jednotnej európskej federácie, ktorú prezentovali na európskom kongrese EuroMedLab v roku 2007 v Amsterdame https://www.eflm.eu/upload/docs/EFLM_History-last_rev2017-05.pdf. Zlúčením dvoch predchodcových organizácií, Federácie európskych spoločností klinickej chémie (FESCC) a Konfederácie Európskych spoločenstiev klinickej chémie (EC4) vznikla nástupnícka organizácia Európska federácia klinickej chémie (EFCC), ktorá sa neskôr pri registrácii ako nezisková organizácia premenovala na **Európsku federáciu klinickej chémie a laboratórnej medicíny (EFLM)** (History of the European Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (EFLM), 2017; Procedure manual of EFLM, 2021). Podľa belgického právneho poriadku bola

Európska federácia klinickej chémie a laboratórnej medicíny (EFLM) 29. 1. 2013 registrovaná notárskou listinou ako právnická osoba so sídlom v Bruseli. Zakladajúcimi členmi EFLM sú krajiny, ktoré na jej výzvu predložili svoje identifikačné doklady (zakladateľské listiny): Albánsko, Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Česká republika, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Chorvátsko, Írsko, Island, Litva, Maďarsko, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Rakúsko, Rusko, Slovinsko, Veľká Británia (UK), Srbsko, Švajčiarsko, Švédsko, Taliansko a Ukrajina. Keďže Slovenská lekárska spoločnosť na výzvu EFLM nereagovala, Slovenská spoločnosť klinickej biochémie na listine zakladajúcich členov EFLM nefiguruje (EFLM bylaws, Set up of non-profit association EFLM, 4309/2013, Proposal of changes to the bylaws, 2016).

Aj keď Register EC4 aj po fúzii s EFLM pokračoval vo svojej činnosti naďalej ako autonómny subjekt, nakoniec predsa len došlo k úplnému zlúčeniu. Po fúzii EFLM a EC4 Register došlo k reorganizácii všetkých činností v EFLM. Okrem iných, bola vytvorená komisia a pracovná skupina EFLM, ktorá svojou činnosťou nadväzuje na pôvodný projekt EC4 Register. Neskorší vývoj v Európe ukázal, že táto fúzia sa osvedčila.

EFLM v súčasnosti

EFLM sa v Európe stala lídrom klinickej chémie a laboratórnej medicíny pre národné spoločnosti, diagnostický priemysel a mimovládne organizácie. Jej cieľom je slúžiť verejnému záujmu v oblasti zdravotnej starostlivosti. Spája národné spoločnosti klinickej (bio)chémie a laboratórnej medicíny a vytvára platformu pre všetkých európskych „špecialistov v laboratórnej medicíne“ (Zerah, McMur-ray, Horvath, 2012).

Poslaním EFLM je:

- zlepšovať starostlivosť o pacienta,
- podporovať vedecké, odborné a klinické aspekty klinickej chémie a laboratórnej medicíny,
- zvýšiť úroveň kvality výsledkov,
- zabezpečiť efektívne zastúpenie laboratórnej medicíny tak na úrovni Európskej únie, ako aj pred ostatnými celoeurópskymi a subregionálnymi orgánmi.

Najvyšším riadiacim orgánom EFLM je Valné zhromaždenie (General Meeting, GM), ktoré tvoria nominovaní zástupcovia každej členskej spoločnosti (Národní reprezentanti). VZ sa podľa stanov schádza najmenej raz za dva roky. Medzi jeho rozhodovacie právomoci patrí:

- prijatie alebo vylúčenie členských spoločností (aso-

ciácií) z radov riadnych, dočasných alebo pridružených členov,

- voľba Výkonnej rady, schválenie účtov a rozpočtov,
- zmena stanov EFLM,
- schválenie navrhovaných politík Výkonnej rady.

Riadnymi členmi EFLM v súčasnosti sú národné spoločnosti týchto 40 krajín: Albánsko, Rakúsko, Belgicko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Chorvátsko, Cyprus, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Grécko, Maďarsko, Island, Írsko, Izrael, Taliansko, Kosovo, Lotyšsko, Litva, Luxembursko, Macedónsko, Čierna Hora, Holandsko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Rusko, Srbsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko, Švajčiarsko, Turecko, Ukrajina a Spojené kráľovstvo. EFLM má tiež 1 pridruženého člena: AEFA (Španielsko) a 1 dočasný člen: SSLM (Slovensko).

Operačnú štruktúru EFLM tvorí Výkonná rada (EB) a päť výborov/komisií (C), ktoré vykonávajú svoje úlohy prostredníctvom pracovných skupín (WG) a cieľových skupín (TFG) a pracovných skupín ad hoc (TG). Funkcionári EB (prezident, bývalý prezident, zvolený prezident, tajomník, pokladník a dvaja členovia) sú volení valným zhromaždením na obdobie 2 rokov. V súčasnej výkonnej rade EFLM (EB) sú zastúpené tieto krajiny: Turecko, Chorvátsko, Taliansko, Srbsko, Nemecko, Španielsko a Litva. Členstvo v komisiách a pracovných skupinách je na základe výziev otvorené pre nominácie národným spoločnostiam EFLM. Hlavné aktivity EFLM sa týkajú vzdelávania, výskumu, rozvoja profesie, požiadaviek na kompetenciu, kvalitu a akreditáciu laboratórií, organizáciu kongresov a publikačnú činnosť. EFLM má päť výborov: Veda (C-S), Kvalita a usmernenia (C-QR), Profesia (C-P), Vzdelávanie a odborná príprava (C-ET), Komunikácia (C-C).

1. Výkonná rada (Executive Board)

Výkonnú radu EFLM tvoria siedmi členovia: výkonná prezidentka (2022–2023) prof. Tomris Ozbenová (Turecko); predchádzajúca prezidentka (2020–2021) prof. Ana-Maria Šimundičová (Chorvátsko); novozvolený prezident (2024–2025) prof. Mario Plebani (Taliansko); tajomníčka (vedecká sekretárka) Dr. Snežana Jovičičová (2020–2021, 2022–2023); pokladník (2020–2021, 2022–2023) prof. Klaus P. Kohse (Nemecko) a dvaja členovia bez portfólia (Member at Large) (2020–2021, 2022–2023) Dr. Pilar Fernandez-Calle (Španielsko) a doc. Dalius Vitkus (Litva) (<https://www.eflm.eu/site/page/a/1049>). Funkčné obdo-

bie členov EB je dva roky. Prezident po svojom zvolení nastupuje do EB na post President Elect (novozvolený prezident), kde zastáva funkciu viceprezidenta, po 2 rokoch sa z neho stáva výkonný prezident a po skončení mandátu výkonného prezidenta zostáva členom EB na poste bývalého prezidenta (Past President). Ostatní členovia výkonnej rady môžu byť po uplynutí dvojročného funkčného obdobia zvolení ešte raz na ďalšie dvojročné funkčné obdobie. Nikto však nemôže vykonávať jednu alebo viacero funkcií člena rady trikrát. Podľa stanov IFCC sa výkonný prezident EFLM stáva po odsúhlasení národnými spoločnosťami počas svojho dvojročného funkčného obdobia členom Výkonnej rady IFCC na poste zástupcu regionálnej organizácie (v súčasnej dobe je to prof. Tomris Ozbenová).

Organizačnú štruktúru EFLM dopĺňa v súčasnosti 14 pracovných skupín (Working group, WG), 3 operačné (zvlášťne) pracovné skupiny pre naliehavé úlohy (Task Force, TF) a 7 ad-hoc pracovných skupín pre aktuálne úlohy (Task Group, TG a Finish Group, T&FG).

- **Výbory/ komisie (Committees)**

- Komisia pre komunikáciu (Communication Committee)**

Predseda: Dr. Daniel Rajdl

(Česká republika, 2021–2023)

Komunikačný výbor je zodpovedný za komunikačné pravidlá, vývoj, aktualizáciu a monitorovanie účtov na sociálnych sieťach a elektronických médiách vrátane webu. Komunikačný výbor má pracovnú skupinu pre propagáciu a publikácie (Promotion & Publication) a dve ad-hoc pracovné skupiny (*Task Group*) TG pre Európsky laboratórny deň a TG mladých vedcov (<https://www.eflm.eu/site/page/a/1116>).

- **Komisia pre vzdelávanie a odbornú prípravu (Education and Training Committee)**

Predsedička: prof. Daria Pašalićová

(Chorvátsko, 2020–2022)

Výbor pre vzdelávanie a odbornú prípravu je zodpovedný za koordináciu činností svojich pracovných skupín a zabezpečuje komunikáciu medzi pracovnými skupinami, EB a predsedami výborov. Má tri pracovné skupiny: Kongresy a postgraduálne vzdelávanie (*Congresses and Postgraduate Education*), Dištančné vzdelávanie a e-learning (Distance Education and e-Learning) a Kredity v laboratórnej medicíne (*Laboratory Medicine Credit Points*). Na všetky je v súčasnosti vypísaná výzva na obsadenie jed-

ného miesta riadneho člena na funkčné obdobie 2022–2023 (<https://www.eflm.eu/site/page/a/1123>).

2. Profesijná komisia (*Profession Committee*)

Predsedička: prof. Evgenija Homšaková

(Slovinsko, 2020–2021)

Táto komisia zastupuje stavovské záujmy odborníkov v laboratórnej medicíne v celej Európe a usiluje sa dosiahnuť uznávanie odbornej kvalifikácie podľa legislatívy Európskej únie založenej na princípoch voľného pohybu odborníkov v rámci Európy. Výbor pre profesiu riadi pracovnú skupinu pre Register európskych špecialistov v laboratórnej medicíne a ad-hoc pracovnú skupinu pre otázky kurzu EFLM učebných osnov (*EFLM Syllabus Course*) (<https://www.eflm.eu/site/page/a/1124>).

3. Komisia pre kvalitu a reguláciu (*Quality and Regulations Committee*)

Predseda: prof. Florent Vanstapel

(Belgicko, 2021–2023)

Výbor sa zaoberá harmonizáciou postupov v oblasti riadenia kvality, akreditácie medicínskych laboratórií, stykom s ISO, CEN a európskou spoluprácou v oblasti akreditácie. Zastupuje EFLM v európskych a medzinárodných regulačných a legislatívnych orgánoch. Má pracovnú skupinu pre akreditáciu a normy ISO/ CEN (<https://www.eflm.eu/site/page/a/1125>).

4. Komisia pre vedu (*Science Committee*)

Predseda: prof. Michel Langlois

(Belgicko, 2022–2023)

Výbor pre vedu je zodpovedný za vedecké projekty v rámci EFLM (okrem tých, ktoré sa špecificky týkajú riadenia kvality). Činnosť výboru by sa mala zamerať najmä na podporu výskumu, ktorý prenáša vedecké výsledky klinickej chémie a laboratórnej medicíny do klinických aplikácií a zlepšuje starostlivosť o pacientov prostredníctvom vhodného využívania a interpretácie laboratórnych údajov v klinickej praxi. Do tejto komisie je začlenených 8 pracovných skupín: Skúšky autoimunity (*Autoimmunity Testing*); Biologická variácia (*Biological Variation*) s dvoma ad-hoc úlohami TG Databáza biologickej variácie a TFG Praktický prístup k neistote merania; Srdcové markery (*Cardiac Markers*); Harmonizácia (*Harmonisation*); Laboratórna medicína zameraná na pacienta (*Patient Focused Laboratory Medicine*); Predanalytická fáza (*Preanalytical*

Phase) s úlohou TFG Interferencie hemolýzy, ikteru a lipémie; Postanalytická fáza (*Postanalytical Phase*); Vyhodnocovanie testov (*Test Evaluation*) s ad hoc úlohou pre Výkonové špecifikácie a samostatnú TFG pre Močovú analýzu (<https://www.eflm.eu/site/page/a/1126>).

Členstvo v komisiách (C-), pracovných skupinách (WG-) a tematických úlohách (TF, TG a TFG) sa realizuje na základe výziev, ktoré sú otvorené pre nominácie kandidátov zo strany všetkých národných spoločností. Výber členov do komisií a pracovných skupín z nominovaných kandidátov sa uskutočňuje na základe vyhlásených podmienok. Nominovaní kandidáti musia preukázať dostatočnú profesionálnu a/alebo akademickú kariéru (vrátane publikačnej činnosti) najmä v oblasti zdôrazňujúcej otázky, ktoré sú rozhodujúce pre daný výber. Neúspešní nominanti sa môžu stať tzv. korešpondenčnými členmi komisie alebo pracovnej skupiny.

Oficiálnym vedeckým časopisom EFLM je **Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (CCLM)**, ktorý má vysoký impact faktor v rozmedzí 3–5. Sekretariát (kancelária) EFLM sa nachádza v Miláne (Taliansko).

EFLMLabX

EFLMLabX je nová webová služba pre odborníkov v oblasti laboratórnej medicíny na vyhľadávanie a ponuku praktických školení a výmeny praxe v oblasti laboratórnej medicíny medzi krajinami EFLM (<https://efmlabx.eflm.eu/en/page/about>).

Má dva edukačné ciele:

1. vytvoriť európsku sieť klinických laboratórií ochotných a schopných ponúkať praktické a špecifické školenia v rôznych oblastiach laboratórnej medicíny;
2. ponúknuť praktický nástroj, ktorý umožní európskym špecialistom v laboratórnej medicíne vyhľadať a uchádzať sa o špecifické školenia v špičkovom európskom laboratóriu.

EFLMLabX je určená všetkým špecialistom v laboratórnej medicíne z krajín EFLM. Rovnako tým, ktorí sa chcú zdokonaľiť a získať vyššie vzdelanie, ako aj tým, ktorí chcú ponúknuť nové poznatky, vedomosti a zručnosti pri využití nových produktov a systémov IVD, ktoré sa nachádzajú v ich laboratóriách. Na školenie sa môžu prihlásiť stážisti, mladí špecialisti a odborníci v laboratórnej medicíne z ktorejkoľvek krajiny EFLM. Širokému publiku by mali hostovanie ponúkať národné inštitúcie a klinické laboratóriá, ktoré sú známe svojou excelentnosťou v laboratórnej medicíne.

TF Green Labs

Koncom roka 2021 založila EFLM v súlade s investičným plánom European Green Deal (EGD), známym aj ako Investičný plán udržateľnej Európy, novú pracovnú skupinu **EFLM TASK FORCE-GREEN LABS**. Cieľom EGD je do roku 2050 urobiť z Európy prvý klimaticky neutrálny kontinent na svete a EFLM sa podujala viesť komunitu laboratórnej medicíny smerom k uhlíkovej neutralite.

Zelená chémia nie je subdisciplínou chémie, ale je to zastrešujúci prístup, ktorý zahŕňa nielen všetky odbohy chémie, ale prakticky všetky odbory vedy, obchodu a umenia. Zelená chémia predstavuje chemické procesy a produkty, ktoré znižujú alebo eliminujú používanie alebo tvorbu nebezpečných látok. Mnohé materiály vo vede majú nebezpečné vlastnosti, degradujú sa alebo pretrvávajú v životnom prostredí. Aj energia je vo vede často prehliadaná ako odpadový produkt, ale mnohé reakcie a procesy je potrebné zahrievať alebo chladiť alebo vykonávať pri tlakoch nad alebo pod okolitým prostredím.

Cieľom zelenej chémie je obmedziť vplyv laboratórií na životné prostredie a znížením ich škodlivého vplyvu premeniť ich na bezpečné a udržateľné priestory. Klinické laboratóriá spotrebujú 10-krát viac energie a štyrikrát viac vody ako kancelárie a ročne vyprodukujú milióny ton odpadu, pričom takmer všetok sa považuje za nebezpečný. Prostredníctvom jednoduchých a ľahkých zmien môže personál laboratória dosiahnuť zníženie v každej z týchto štyroch kľúčových oblastí (energie, vody, odpadu a nebezpečných chemikálií) výsledkom čoho bude bezpečné a udržateľné laboratórium bez ohrozenia kvality zdravotnej starostlivosti. (*Zdá sa, že nie odbornosť ale nakoniec až Green Deal zbaví klinické laboratóriá takých metód, akou je napr. Jaffého metóda a jej podobné. Poznámka autora*).

Akadémia EFLM

EFLM, ktorá od svojho založenia pokračovala v šľapajach svojich predchodcov, predstavuje v Európe viac ako 22 000 odborníkov v laboratórnej medicíne. Jednou z kľúčových aktivít EFLM za posledných 14 rokov bolo rozšírenie registra špecialistov a dosiahnutie ich uznania na medzinárodnom poli. S cieľom plniť túto úlohu a zvyšovať počet členov Registra európskych špecialistov v laboratórnej medicíne založila EFLM v r. 2020 inštitúciu **Akadémia EFLM** (THE EFLM ACADEMY Brochure, 2021). Po spustení Akadémie v januári 2020 došlo k výraznému nárastu

počtu členov registra, do Akadémie sa vtedy pripojilo viac 5000 členov (Simundic, 2021).

Akadémia EFLM je jedinečný, exkluzívny online zdroj a komunikačná platforma, prostredníctvom ktorej sa EFLM zameriava na podporu vzdelávania, školenia a nepretržitého profesionálneho rozvoja nielen špecialistov v laboratórnej medicíne, ale aj všetkých ostatných, ktorí sa zaujímajú o laboratórnu medicínu. Cieľom Akadémie EFLM je:

- Podporovať a zlepšovať vedu a vzdelávanie v oblasti klinickej chémie a laboratórnej medicíny.
- Zlepšiť efektívnosť, kvalitu a bezpečnosť starostlivosti o pacienta prostredníctvom najvyšších štandardov laboratórnej medicíny.
- Reprezentovať klinickú chémiu a laboratórnu medicínu na európskej úrovni vo vzťahu k politickým, odborným, vedeckým a iným orgánom vrátane patientskych organizácií.
- Zastupovať profesionálne záujmy európskych špecialistov v klinickej chémii a laboratórnej medicíne.
- Podporovať profesiu špecialistu v klinickej chémii a laboratórnej medicíne.
- Podporovať certifikáciu a registráciu odborníkov z oblasti klinickej chémie a laboratórnej medicíny prostredníctvom Registra európskych špecialistov v klinickej chémii a laboratórnej medicíne EFLM.

EFLM Akadémia poskytuje svojim členom tri základné benefity:

1. Bezplatný prístup k vedeckým, odborným a normalizačným zdrojom

Množstvo vzdelávacích webinárov, ktoré pokrývajú aktuálne témy a problémy v oblasti laboratórnej medicíny a klinickej chémie. Rečníci webinára sú významnými odborníkmi vo svojom odbore z celého sveta. Živé a nahrané webináre sú dostupné prostredníctvom e-learningu EFLM <https://elearning.eflm.eu>.

Mnohí členovia Akadémie ocenia najmä plný a bezplatný prístup k publikáciám v najvýznamnejších svetových časopisoch: Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (CCLM), Scandinavian Journal of Clinical and Laboratory Investigation, Critical Reviews in Clinical Laboratory, Clinical Biochemistry, Clinical Chemistry, The Journal of Applied Laboratory Medicine.

2. Príležitosti uchádzať sa o rôzne granty EFLM

Znížené poplatky za všetky kongresy a konferencie

(s výnimkou EuroMedLab) a na postgraduálne kurzy organizované EFLM. Členovia Akadémie EFLM z krajín EFLM majú možnosť požiadať o rôzne cestovné granty EFLM pokrývajúce cestovné náklady na nasledujúce podujatia EFLM: Konferencia EFLM o predanalytickej fáze, Strategická konferencia EFLM, praktické školenie a výmenná prax na významných pracoviskách laboratórnej medicíny medzi krajinami EFLM v rámci programu EFLMLabX. Viac podrobností dostupných na <https://eflmlabx.eflm.eu/en>. Členovia Akadémie z krajín EFLM môžu požiadať aj o štipendium na úhradu nákladov na pobyt realizovaný prostredníctvom programu EFLMLabX

3. Akademické ocenenia

Členovia Akadémie z krajín EFLM majú možnosť uchádzať sa o Cenu Akadémie EFLM (EFLM Academy Award). Cena EFLM Academy bola vytvorená s cieľom podporiť excelentnosť a oceniť výnimočných jednotlivcov, ktorí významne prispeli k vzdelávaniu v oblasti laboratórnej medicíny v Európe. Cieľom ocenenia je podporiť vzdelávacie aktivity a uznať hodnotu a dôležitosť vzdelávania pre EFLM <https://www.eflm.eu/site/upload/docs/EFLM-Academy-Award.pdf>.

Cena sa udeľuje každoročne autorovi najvýznamnejšej vzdelávacej aktivity alebo projektu za posledných 5 rokov, napr. za vysokokvalitné vzdelávacie materiály, vzdelávacie dokumenty, príručky, knihy alebo kapitoly z kníh, online vzdelávacie zdroje, vzdelávacie kurzy a workshopy. EFLM oceňuje najmä kompletnosť a dostupnosť materiálov pri zdieľaní zdrojov vo vzdelávaní. Aj keď sa do úvahy berú aj národné projekty, prednosť majú najvýznamnejšie európske projekty zamerané na široké medzinárodné publikum.

Európsky register špecialistov v laboratórnej medicíne

European Register of Specialists in Laboratory Medicine (EuSpLM) je databáza odborníkov v laboratórnej medicíne v Európe, ktorá je otvorená všetkým členským národným spoločnostiam EFLM (McMurray, Zérah, Hallworth et al., 2010; Wieringa, Jassam, Homsak et al., 2020). Držitelia titulu EuSpLM sú profesionáli so súborom vedomostí na vysokej úrovni, zručností a kompetencií podľa akceptovaného európskeho sylabu a spoločného vzdelávacieho rámca pre špecialistov v laboratórnej medicíne. V súlade so **Smernicou EÚ 2013/55/ES o profesijnom uznávaní (DIRECTIVE 2013/55/EU OF THE EUROPE-**

AN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL, 2013) je Register dôležitým krokom pokračujúceho úsilia EFLM v procese uznávania profesie Laboratórna medicína, ktorý:

- Identifikuje jednotlivcov, ktorí vykonávajú prax na špecializovanej úrovni, najmä ak neexistuje zavedený mechanizmus na takéto uznávanie cez európske hranice.
- Podporuje snahu EFLM dosiahnuť uznanie nelekárskych špecialistov prostredníctvom smernice EÚ 2013/55/ES.
- Prostredníctvom stanovenia rovnocennosti noriem (štandardov) podporuje poskytovanie vysokokvalitnej a rovnocennej laboratórnej medicíny v celej Európe čím následne zvyšuje kvalitu testovania a zaisťuje vyššiu bezpečnosť pacientov.
- Podporuje povedomie o úlohe laboratórnej medicíny a jej príspevku k lepšiemu zdraviu a najlepšej zdravotnej starostlivosti.

Kritériá rovnocennosti (*Equivalence of Standards, EoS*) definujú

- Minimálne 9 (ideálne 10) rokov akademického (4–5 rokov) a špecializovaného (4–5 rokov) štúdia a vzdelávania/školenia;
- Priebeh vzdelávania a školenia podľa noriem stanovených v Sylabe EFLM;
- Titul (alebo jeho ekvivalent) v medicíne, farmácii alebo vede;
- Výstupnú kvalifikáciu (postgraduálny certifikát), ktorá spĺňa EFLM „Equivalence of Standards“, ako je uvedené v požiadavkách na študijné programy;
- Dôkaz o účasti na sústavnom odbornom rozvoji (kontinuálnom vzdelávaní, CPD).

Splnenie rovnocennosti štandardov je základným kameňom oprávnenosti vstupu do registra (Wieringa, Queraltó, Homšak et al., 2021). Žiadosti o vstup do registra sú otvorené pre jednotlivcov vyškolených v oblasti medicíny, vedy a farmácie, ktorí sú členmi národných, pridružených a dočasných spoločností EFLM a ktorých vzdelávanie/školenie bolo vyvážené počas 9 (najlepšie 10) rokov v nasledujúcich disciplínach:

- Všeobecná chémia – najmenej 35 %;
- Všeobecná chémia plus hematológia – najmenej 65 %;
- Zvyšných 35 % je flexibilných: všeobecná chémia, hematológia, mikrobiológia, genetika a IVF (*in vitro*

inseminácia, mimotelové oplodnenie) v pomere zodpovedajúcom požiadavkám v krajine určenia; pozostáva z pracovných skúseností, akreditovaných kurzov, príslušných skúšok v národných vzdelávacích programoch a stáží.

Žiadosti o vstup do registra sa môžu podať iba prostredníctvom prihlášky do EFLM Academy. Tí žiadatelia, ktorí spĺňajú požiadavky pre EuSpLM a sú členmi Akadémie budú automaticky zapísaní do registra EFLM bez dodatočných nákladov. Existujú dva spôsoby, ako sa stať členom registra EuSpLM:

- Individuálna žiadosť
- Kolektívne členstvo prostredníctvom blokovej registrácie národnou spoločnosťou.

Individuálnu prihlášku podáva jednotlivec prostredníctvom webovej aplikácie <https://www.eflm.eu/academy-register/login> v prípade, že je členom Národnej spoločnosti EFLM, ktorá nemá blokujúcu registráciu. Žiadateľ, ktorý chce získať titul EuSpLM touto cestou, predkladá žiadosť spolu s požadovanou dokumentáciou priamo registrátorovi elektronickou cestou na adrese registrar@eflm.eu.

Pracovná skupina EFLM pre register (WG-Register) skontroluje predložené doklady, či žiadateľ spĺňa rovnocennosť noriem EFLM (***Equivalence of Standards, EoS***). Proces posudzovania trvá približne dva mesiace. Žiadosti sa prijímajú od jednotlivcov národných spoločností EFLM, ktorých vzdelanie a špecializačné školenie sa uskutočnilo v krajine, ktorá je uznaná ako krajina spĺňajúca EFLM rovnocennosť štandardov. Tento dôkaz poskytuje mieru, podľa ktorej je možné žiadosti následne posudzovať.

Kolektívne členstvo

Kolektívne členstvo vylučuje v princípe individuálne členstvo. Pri kolektívnom členstve záujemcovia o členstvo v Akadémii a Registri EuSpLM nepodávajú žiadosti individuálne ale cestou blokovej prihlášky SSKB. Základom kolektívneho členstva je **Memorandum o porozumení (MoU)**, ktoré spoločne podpisujú Prezident Európskej federácie laboratórnej medicíny a Prezident národnej spoločnosti (Memorandum of Understanding between EFLM and SSKB, 2021). Po jeho podpise Národný reprezentant pre register môže predložiť pracovnej skupine EFLM WG Register zoznam členov NS, ktorí žiadajú o členstvo v Aka-

démii alebo aj o titul EUSpLM. Pri kolektívnom členstve žiadatelia o titul EuSpLM nepredkladajú svoje žiadosti individuálne, ale Národnému reprezentantovi pre Register. Národným reprezentantom pre Register je predseda pracovnej skupiny pre register, ktorú si národná spoločnosť zriaďuje na tento účel. Táto pracovná skupina sa stará o všetky žiadosti EuSpLM a je zodpovedná za hodnotenie spôsobilosti žiadateľov. Jej predseda je kontaktnou osobou pre komunikáciu s EFLM WG Register a zastáva funkciu korešpondenčného člena EFLM WG Register. V MoU je uvedené, že EFLM WG-Register môže vykonávať v NS pravidelné alebo náhodné kontroly dokumentácie.

Národné spoločnosti EFLM, ktoré sa chceli zapojiť do registra EuSpLM, boli v roku 2019 vyzvané, aby predložili dôkazy preukazujúce, že spĺňajú kritériá noriem rovnocennosti (*Equivalence of Standards, EoS*) vzdelávania v profesii Laboratórna medicína. Dokument o tom, že na Slovensku sú splnené normy EoS predložil Výbor SSKB po svojom schválení v novembri 2019 predsedovi pracovnej skupiny WG Register. Na jeho základe WG-R schválila profesionálny profil nelekárskych špecialistov v laboratórnej medicíne v celej Európskej únii. Členské štáty schopné splniť navrhovaný spoločný školiaci rámec sú v tomto profile zvýraznené zelenou farbou (Wieringa, Queraltó, Homšak et al., 2021). Na základe tohto dokumentu môžu národné spoločnosti navrhnúť na titul EuSpLM žiadateľov, ktorí uvedené podmienky spĺňajú.

Doklady, ktoré predkladá žiadateľ o titul EuSpLM bez ohľadu na to, či žiada individuálne alebo cestou kolektívneho členstva, sú nasledovné:

1. Životopis (*Curriculum Vitae*)

Musí byť napísaný v angličtine a musí obsahovať najmenej nasledujúce informácie:

- Vysokoškolské vzdelanie s dátumami a získanými kvalifikáciami;
- Postgraduálne školenie s dátumami a získanými kvalifikáciami;
- História zamestnania po ukončení štúdia vrátane miest a pozícií/zastávaných postov;
- Členstvo v odborných spoločnostiach s dátumami a úrovňou členstva (radový člen, funkcionár);
- Odborné zručnosti a/alebo počet recenzovaných vedeckých publikácií;

2. Akademický titul absolventa magisterského štúdia na univerzite alebo vysokej škole

- Uznávané sú rovnocenné lekárske, vedecké a farmaceutické tituly (napr.: MUDr., RNDr., Ing., Mgr., PharmDr., PhMr., ap.).

3. EFLM uznávaná ukončená kvalifikácia

- Osvedčenie (certifikát) o ukončení postgraduálneho vzdelávania a/alebo odbornej spôsobilosti;
- Kvalifikácia a certifikáty, ktoré nie sú uznané ako rovnocenné EOS, nie sú akceptované.

4. Nepretržitý profesionálny rozvoj (CPD)

- Žiadatelia o registráciu sú vyzvaní, aby predložili všetky relevantné dôkazy o získaných kreditoch za postgraduálne vzdelávanie (CPD).

Titul EuSpLM sa udeľuje na 5 rokov. Každý kalendárny rok musí nositeľ titulu obnoviť jeho platnosť splnením bodu 4/. V prípade individuálneho členstva v Akadémii predkladá doklady rovnakou cestou ako pôvodnú žiadosť, v prípade kolektívneho členstva predkladá požadované doklady Národnému zástupcovi pre register. Záujemcovia členstvo v registri EuSpLM si môžu o registri vyhľadať viac informácií na webovej stránke EFLM v časti **Profesijný výbor**.

EFLM Syllabus

Syllabus (učebné osnovy) sú školský dokument, v ktorom sa konkretizujú výchovno-vzdelávacie ciele, obsah a rozsah vyučovania v učebných predmetoch a v študijných predmetoch podľa schváleného učebného plánu (<https://sk.wikipedia>). EFLM Syllabus sú učebné osnovy, ktoré predstavujú príležitosť zosúladiť spoločné princípy vzdelávania a odbornej prípravy európskych špecialistov v laboratórnej medicíne do vnútroštátnych právnych predpisov členských štátov na báze Smernice Európskej únie 2013/55/ES. Smernica umožňuje členským štátom rozhodnúť o spoločnom súbore vedomostí, zručností a kompetencií, ktoré sú potrebné na výkon danej profesie, prostredníctvom zavedenia rámcov spoločnej odbornej prípravy, Common Training Frameworks, CTF (Zerah, McMurray, Bousquet et al., 2006; Wieringa, Zerah, Jansen et al., 2012; Wieringa, Queraltó, Homšak et al., 2021). Odborníci, ktorí získali kvalifikáciu v rámci CTF, budú mať túto kvalifikáciu uznanú automaticky bez uloženia ďalších kompenzačných opatrení (napríklad obdobia adaptácie alebo skúšok spôsobilosti). Pri navrhovaní spoločného učebného plánu (CTF) pre nelekárskych špecialistov v laboratórnej medicíne je základným stavebným kameňom aktuálny, reprezentatívny učebný plán, ktorý načrtáva odborné zručnosti, znalosti a kompetencie potrebné na riadenie

Obr. 1. Formy žiadosti o členstvo v Akadémii EFLM

služieb v laboratórnej medicíne. CTF nenahrádza národné programy vzdelávania a odbornej prípravy. Pokiaľ štát nerozhodne inak podľa vnútroštátneho práva, uznáva sa, že rozsah vzdelávacej praxe je dostatočne rozsiahly na to, aby ho bolo možné považovať za spoločný učebný plán. Štvrtá verzia učebných osnov (Wieringa, G., Zerah, S., Jansen, R. et al.; 2012) bola postavená na generických zručnostiach, vedomostiach a kompetenciách špecialistu, zatiaľ čo piata verzia (Jassam, N., Lake, J., Dabrowska, M. et al., 2018) rozširuje požiadavky jednotlivých disciplín v klinickej chémii/imunológii, hematológii, krvnej transfúzii, mikrobiológii/virológii, genetike a mimotelového oplodnenia.

Podobu školiaceho programu a alokáciu zdrojov požadovaných účastníkmi školenia, ich supervízormi a inštitúciami, ktorú formulovali autori piatej verzie CTF rozvinula EFLM *Task group for Syllabus Course (TG-ESC)* do praktickej podoby vo forme učebného kurzu (Šimundić, A-M., Jovičić, S., Alić, L. et al., 2021). **Kurz Syllabus EFLM** sa stal hlavným vzdelávacím nástrojom CTF. Predstavuje sériu prednášok známych univerzitných profesorov, vysokokvalifikovaných lektorov, rečníkov a vážených odborníkov v danej oblasti, vynikajúcich a inšpiratívnych kolegov,

predsedov a členov mnohých pracovných skupín EFLM a iných funkčných jednotiek EFLM. Zdieľaním svojich vedomostí a prednášok pomohli vybudovať monumentálny vzdelávací nástroj, ktorý bude v nadchádzajúcich rokoch slúžiť generáciám študentov a mladých kolegov po celej Európe. Kurz je podľa jeho lídra prof. Any Marie Šimundićovej skutočnou zlatou baňou vedomostí a informácií.

Stručný prehľad osnov kurzu, štruktúry modulov a jednotlivých tém si môžu záujemcovia pozrieť na [web stránke SSKB](#). Podrobné informácie a plán učebného kurzu EFLM Syllabus môžu zájemci nájsť tu [EFLM SYLLABUS COURSE](#).

ZÁVER

Klinická chémia a laboratórna medicína zohráva kľúčovú rolu v modernej zdravotnej starostlivosti. Predstavuje zásadnú úlohu pri skríningu chorôb, diagnostike, hodnotení rizika, výbere liečby, monitorovaní terapie, prognóze a ďalších aspektoch klinického rozhodovania. Historický vývoj a prax potvrdili, že klinická (bio)chémia a laboratórna medicína je spoločným profesionálnym odborom pre lekárov a prírodovedcov. Johannes Büttner už v roku

1991 napísal, že klinická chémia je s konečnou platnosťou interdisciplinárnym odborom medzi prírodovedou a medicínou (Büttner, 1991). Európsky vývoj nasvedčuje, že títo partneri budú musieť v laboratórnej medicíne spolupracovať ešte užšie ako v minulosti. Úspešná práca v laboratórnej medicíne si vyžaduje schopnosť viesť dialóg a tímovú spoluprácu s klinikom. Postgraduálne vzdelávanie musí okrem špeciálnych vedomostí a osobitných schopností priblížiť mladej generácii aj spôsoby myslenia lekára a prírodovedca.

Odbornú spôsobilosť na výkon práce v klinickom laboratóriu môžu pracovníci nadobudnúť absolvovaním pregraduálneho a postgraduálneho vysokoškolského štúdia. Kvalifikované postgraduálne vzdelávanie je v laboratórnej medicíne dôležitejšie ako povaha pregraduálneho študijného odboru. Je založené na rovnocennosti noriem vo vzdelávaní, odbornej príprave, kvalifikácii, vedomostiach, zručnostiach a kompetenciách. Odborníci, ktorí získali svoju kvalifikáciu v rámci spoločného rámca odbornej prípravy, budú v rámci štátov Európskej Únie automaticky uznávaní ako Európski špecialisti v laboratórnej medicíne.

LITERATÚRA

1. **Blaton, V. (2004):** Education and training in clinical chemistry in the EU: Lessons from the experiences. *Jugoslovenska Medicinska Biohemija*, 2004, 23(3): 293–298. doi.org/10.2298/JMH0403293B
2. **Büttner, J. (1991):** Clinical Chemistry: A Professional Field for Physicians and Natural Scientists in Europe. *Eur. J. Clin. Chem. Clin. Biochem. Vol.*, 29, 1991, pp. 3–12.
3. **COUNCIL DIRECTIVE (89/48/EEC)** of 21 December 1988 on a general system for the recognition of higher-education diplomas awarded on completion of professional education and training of at least three years' duration.
4. **DIRECTIVE 2013/55/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL** of 20 November 2013 amending Directive 2005/36/EC on the recognition of professional qualification and Regulation (EU) No 1024/2012 on administrative cooperation through the Internal Market Information System. Official Journal of the European Union, 28.12.2013.
5. **Directives 89/48/EEC and 92/51/EEC** on the general system for the recognition of professional qualifications and supplementing Directives 77/452/EEC, 77/453/EEC, 78/686/EEC, 78/687/EEC, 78/1026/EEC, 78/1027/EEC, 80/154/EEC, 80/155/EEC, 85/384/EEC, 85/432/EEC, 85/433/EEC and 93/16/EEC concerning the professions of nurse responsible for general care, dental practitioner, veterinary surgeon, midwife, architect, pharmacist and doctor. Brussels, 2. 12. 1997. COM(97) 638 final. 97/0345 (COD).
6. **Dybkaer, R. (1997):** The Origins of the European Confederation of Laboratory Medicine (ECLM). *Eur. J. Clin. Chem. Clin. Biochem.*, 1997; 35(12): 937.
7. **EFLM bylaws (2013):** Set up an international non-profit association 4309/2013 named European Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine. The acronym is EFLM for an indefinite period of time, established in Brussels, Coudeberg 70, located in the judicial district of Brussels. The Articles of Association is registered at the Office of the Clerk of the competent Commercial Court, when the Association is conferred legal personality. In the year two thousand and thirteen, on the 29th day of January, before us, Ms Aline Hugé, Associated Notary with « Mottard and Hugé—Associated Notaries », a civil company trading as a private limited company, situated in Liège. *Archív autora*.
8. **Gurr, E, Koller, U., Blaton, V., et al. (2003):** The European Register for Specialists in Clinical Chemistry and Laboratory Medicine: Guide to the Register Version 2-2003 and Procedure for Reregistration. *Clin. Chem. Lab. Med.*, 2003; 41: 238–47. doi.org/10.1515/cclm.2003.41.12.iii
9. **History of the European Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (EFLM) (2017):** https://www.eflm.eu/upload/docs/EFLM_History-last_rev2017-05.pdf
10. **Jansen, R. T. P. (2002):** The EC4 Register of European Clinical Chemists and EC4 Activities. *Clin. Chim. Acta.*, 2002; 319: 143–48.
11. **Jassam, N., Lake, J., Dabrowska, M. et al. (2018):** The European Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine syllabus for postgraduate education and training for Specialists in Laboratory Medicine: version 5-2018. *Clin. Chem. Lab. Med.*, 2018; aop. doi.org/10.1515/cclm-2018-0344
12. **McMurray, J., Zerah, S., Hallworth, M. et al. (2010):** The European Register of Specialists in Clinical Chemistry and Laboratory Medicine: Guide to the Register, Version 3-2010. *Clin. Chem. Lab. Med.*, 2010; 48(7): 999–1008. doi.10.1515/CCLM.2010.223
13. **Memorandum of Understanding** between EFLM and SSKB for the block enrolment of individuals in the EFLM Academy. (2021). http://www.sskb.sk/portal/wp-content/uploads/2021/12/Memorandum-signed_SSCB_2021.pdf
14. **Pazzagli, M., McMurray, J., Zerah, S. (2008):** The EC4 Euro-

- pean Register of Specialists in Clinical Chemistry and Laboratory Medicine. *Clinica Chimica Acta*, 393 (2008) 27—30. doi: 10.1016/j.cca.2008.03.027
15. **Procedure manual** of the European federation of clinical chemistry and laboratory medicine (EFLM) v1.18, released 19 April 2021.
 16. **Proposal of changes to the bylaws (2016)**: EUROPEAN FEDERATION OF CLINICAL CHEMISTRY AND LABORATORY MEDICINE AISBL Coudenberg, 70, 1000 Brussels. NN 524.835.227. November 2016.
 17. **Sanders, G., T., Beastall, G., H., Kohse, K., P., et al. (2002)**: The Practice of Clinical Chemistry in the European Union. *Clin. Chem. Lab. Med.*, 2002; 40(2): 196—204.
 18. **Sanders, G., T., Jansen, R., T., Beastall, G., et al. (1999)**: Recent Activities of EC4 in the Harmonization of Clinical Chemistry in the European Union. *Clin. Chem. Lab. Med.*, 1999; 37(4): 477—480.
 19. **Sanders, G., T., Kelly, A., M., Breuer, J., et al. (1995)**: The Role of European Communities Confederation of Clinical Chemistry (EC4) in the Harmonisation of Clinical Chemistry in the European Union. *Eur. J. Clin. Chem. Clin. Biochem.*, 1995; 33: 947—948.
 20. **Sanders, G., T., Kelly, A., M., Breuer, J., et al. (1997)**: The European Register for Clinical Chemists. *Eur. J. Clin. Chem. Clin. Biochem.*, 1997; 35(10): 795—796.
 21. **Simundic, A-M. (2021)**: The Academy of the European Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine—benefits and opportunities. *Adv. Lab. Med.*, 2(2): 141—144. <https://doi.org/10.1515/almed-2021-0033>
 22. **Simundic, A-M., Topic, E., Cvoriscec, D., et al. (2011)**: Special themed issue: Education in clinical chemistry and laboratory medicine in various European countries. *Biochemia Medica*, 2011; 21(1): 15—21.
 23. **Šimundić, A-M., Jovičić, S., Alić, L. et al. (2021)**: EFLM SYLLABUS COURSE (2022). A top quality Revision Course designed by EFLM to increase the knowledge and exam confidence for postgraduate students. Free course for EFLM Academy members. Available from: January 2022.
 24. **THE EFLM ACADEMY (2021)**: This brochure aims to give the overview of the EFLM Academy, how to become a member and what are the benefits from becoming a member. June 2021. Version 1.1.
 25. **Wieringa, G., Jassam, N., Homsak, E., et al. (2020)**: The Academy of the European Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine and the European Register of Specialists in Laboratory Medicine: guide to the Academy and the Register, version 4-2020. *Clin. Chem. Lab. Med.*, 2021; 59(3): 499—503. doi.org/10.1515/cclm-2020-1507.
 26. **Wieringa, G., Queraltó, J., Homšak, E., et al. (2021)**: A proposed Common Training Framework for Specialists in Laboratory Medicine under EU Directive 2013/55/EC (The Recognition of Professional Qualifications). *Clin. Chem. Lab. Med.*, 2021; 59(3): 505—512. doi.org/10.1515/cclm-2020-1504.
 27. **Wieringa, G., Zerah, S., Jansen, R., et al. (2012)**: The EC4 European Syllabus for Post-Graduate Training in Clinical Chemistry and Laboratory Medicine: version 4-2012. *Clin. Chem. Lab. Med.*, 2012; 50(8): 1317—1328. Doi.10.1515/cclm-2012-0019
 28. **Zerah, S., McMurray, J., Bousquet, B., et al. (2006)**: EC4 European Syllabus for Post-Graduate Training in Clinical Chemistry and Laboratory Medicine: version 3-2005. *Clin. Chem. Lab. Med.*, 2006; 44(1): 110—120. Doi.10.1515/CCLM.2006.021
 29. **Zerah, S., McMurray, J., Horvath, A., R. (2012)**: EFLM Position Statement. Our profession now has a European name: Specialist in Laboratory Medicine. *Biochemia Medica*, 2012; 22(3): 272—3.